

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI TALABA VA O'QUVCHILARNI MA'NAVIY
YUKSALISHIGA KO'MAKLASHISH MARKAZI**

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

TURKIYA "DIGITAL KINGDOM OF EDUCATION" TA'LIM MARKAZI

YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI TOSHKENT SHAHAR BOSHQARMASI

O'ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI TOSHKENT SHAHAR KENGASHI

NAVOIY VILOYATI LIDER YOSHLAR VA AYOLLAR MARKAZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULOTDA VAZIYATLAR
VAZIRLIGI AKADEMIYASI**

O'ZBEKISTON NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTI ASSOTSIATSIYASI

“TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR: OLIMLAR VA YOSHLAR NIGOHIDA”

**mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy
konferensiya to'plami**

2024-yil 11-sentabr

**“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida”
mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2024-yil 11-sent.
–717 b.**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4433 sonli Qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Talaba va o'quvchilarni ma'naviy yuksalishiga ko'maklashish markazi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Turkiya “Digital kingdom of education” ta'lim markazi, Yoshlar ishlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasi, o'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshkent shahar hududiy Kengashi, Navoiy viloyati Lider yoshlar va ayollar markazi, O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Favqulotda vaziyatlar vazirligi akademiyasi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamkorligida **“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida”** mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi o'tkazildi.

Mazkur konferensiya to'plamida ikki yuzta maqolalar jamlangan.

Tahrir hay'ati:

Qodirjon Abdurahimov – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Mansur Aytbayev – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Jamshid Yusubov – siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Kamoliddin Jabborov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Serobjon Yuldashev - falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Baxtiyor Mamasoliyev – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Surojbek Sultonov – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Jaloliddin Yusubov – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Umid Menglikulov – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD);
Rasul Ro'zmetov – katta o'qituvchi;
Bekzod Ernazarov – katta o'qituvchi;
Sarvar Jumayev – o'qituvchi.

Tashkiliy qo'mita kotibi:

Gulbonu Kuvatova – Navoiy viloyati Lider yoshlar va ayollar markazi rahbari

Maqolalarning to'g'ri va aniqligiga mualliflar mas'uldir.

© Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida

Президентимиз ташаббуслари билан тузилган ҳоким ёрдамчилари институтининг иқтисодий соҳада эришган айрим ютуқларини 2021 йилнинг натижаларига нисбатан таҳлил қилиб кўрдик. Мисол учун:

- аҳолининг даромадли меҳнат билан таъминланганлик даражаси 4,9 баробарга ёки 491 фоиз ўсишга;

- фуқароларнинг ўзини-ўзи банд қилиш даражаси 2,1 баробарга ёки 216.8 фоиз ўсишга;

- фуқароларнинг бандлик масаласида расман мурожаат қилиш даражаси 83 616 нафарга ёки 43.4 фоиз мурожаатлар қисқаришга;

- фуқароларга ажратилган субсидиялар 3,0 баробарга ёки 296 фоиз ўсишга;

- оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида муаммоли кредитлар 5,4 баробарга қисқаришга эришилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳоким ёрдамчилари томонидан 2022 йилда жами 95 639 та хонадонга ёрдам кўрсатилган бўлиб, шундан ҳозирги кунгача 73 835 та (80 фоиз) хонадонларнинг 1 ойда аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадлари ўрганилди. Хонадонларнинг аҳоли жон бошига дастлабки даромади ўртача 508 минг сўмдан тўғри келган. Йил якуни билан эса ўртача 942 минг сўмдан тўғри келди. Ушбу хонадонларда аҳоли жон бошига даромадлари ўртача 185 фоизга ўсишга эришилди.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ФИТНЕС ПРАКТИКИ

Дехконбоева З.Д.

Университет Alfraganus

преподаватель кафедры «Педагогика и Психологии»

Аннотация. В этой статье мы попытались выявить основные психологические потребности к физическим упражнениям у людей, занимающихся фитнесом. Упражнения направленные на развитие физической структуры тела в рамках определенной системы и строения идеального образа тела. Достижение желаемого веса и обеспечение того, чтобы люди могли оставаться в нем, борьба с хроническими заболеваниями, более приятное и качественное времяпрепровождение, общение между людьми. Упражнения, выполняемые для таких целей, как более активное общение за счет увеличения люди очень позитивны. Упражнение, выполняемое с определенной частотой и регулярностью, в универсальном смысле это здоровая и полезная привычка. Тем не менее,

упражнения, выполняемые с определенной частотой и регулярностью, могут перейти в форму одержимости упражнениями в рамках определенного процесса. Существует высокая вероятность того, что такое отношение может нанести вред людям. Считается, что это может превратиться в привычное поведение.

Ключевые слова: фитнес практики, вовлеченность, мотивационные факторы, телесность, удовлетворенность собственной внешностью.

Abstract: The article presents the problems of studying the psychological factors of involvement in fitness practice. Two directions of studying involvement in fitness practice are considered: motivational factors and personal factors: 1) search for the main motivations for turning to training; 2) identification of the connection between the motivations for turning to training with the real perception of one's own body and satisfaction with one's own appearance. The article reveals the results of studying the behavior associated with involvement in fitness practice.

Keywords: fitness practices, engagement, motivational factors, physicality, satisfaction with one's own appearance.

Введение

В современном обществе из-за таких причин, как интенсивность трудовой жизни и урбанизация, люди стремились уйти от однообразия жизни. Все это стало причиной того, что люди начали искать новые виды деятельности. Люди также извлекли выгоду из технологических достижений, которые облегчили нашу жизнь, отойдя от рутины и избавившись от негативных последствий сидячей жизни, и обратились к таким видам упражнений, как плавание, езда на велосипеде, бег, ходьба, скалолазание, гребля, кардио, а также упражнения для наращивания мышечной массы. Упражнения по определению определяются как позитивное поведение, приносящее психологические и физические выгоды.

Согласно определению, упражнения -это ранее запланированные, произвольные, непрерывные занятия, включающие в себя улучшение характеристик физической подготовки. С одной стороны, зависимость возникает как состояние противодействия поддержанию наших желаний, хотя она может вызвать у человека ряд негативных последствий, которые являются мгновенными или постоянными. С другой стороны, зависимость от физических упражнений проявляется как состояние чрезмерного влечения к физической активности. Основная мотивация к запланированному тренировочному процессу заключается в том, чтобы человек чувствовал себя хорошо и оставался в форме. Но когда дело дохо-

дит до развития зависимости, было замечено, что упражнения выходят за рамки заявленных целей и становятся инструментом, позволяющим избежать негативных эмоций и предотвратить возможную ситуацию, уделяя время упражнениям.

Результаты исследований говорят о том, что вследствие самообъективации у женщин увеличиваются тревога по поводу внешности, неудовлетворенность образом тела, чувство стыда, понижается самооценка телесного образа и общая самооценка, увеличиваются симптомы пищевых отклонений, а также возрастает депрессивность.

Целью настоящей статьи выступает более глубокое научно-исследовательское понимание психологических механизмов вовлеченности в фитнес практики посредством обсуждения результатов исследований мотивационно-личностных детерминант вовлеченности в фитнес практики и рассмотрения данных эмпирического измерения отношения к телу и самооценки телесного образа Я.

Литературный обзор. В психологической науке вопросы физической активности раскрываются через понятия отношения к спорту, физической культуре, вовлеченности в культуру фитнеса. При обсуждении фитнес культуры подчеркивают положительные (конструктивная физическая активность) и отрицательные (гонка за новыми стандартами красоты, расстройства пищевого поведения) особенности ее влияния на психическое здоровье личности.

В психологии методологический базис исследований, посвященных вопросу телесности, составляет культурно-историческая теория Л.С. Выготского, которая способствовала качественному изменению общих представлений о телесном развитии человека как при нормальном, так и при аномальном течениях. Реализация принципов культурно-исторического подхода предполагает изучение психологических явлений в культурологическом контексте. Есть вероятность, что отклонение от культурного пути развития есть один из основных источников психологических нарушений образа телесного Я, а также психосоматических расстройств.

Особое место в психологических исследованиях Я-телесного занимает тема «психологии телесности». Проблемы данного направления психологического знания можно отнести к «вечным» проблемам, всегда интересовавшим человечество. Знания и опыт, накопленные в этой области, представляют огромный научный и практический интерес. Центральный вопрос при осмыслении категории «телесности» - взаимодействие между «душой и телом», взаимосвязь телесного и духов-

ного. Изначально в социально-гуманитарном знании существует разведение, противопоставление понятий «душа» и «тело». С целью его преодоления была предложена категория «телесность» как особый феномен, занимающий, согласно мнению В.П. Зинченко, пространство «между» душой и телом, «...в котором находилось бы нечто, относящееся в равной степени и к душе, и к телу, но не было бы ни тем, ни другим. Или, точнее, было бы плотью и души, и тела. Живое движение – как минимум – посредник между душой и телом». Телесность есть одухотворенное тело, т.е. видимая и переживаемая часть души.

В психологической науке вовлеченность в фитнес практики изучается в рамках социальной психологии здоровья как компонент здорового образа жизни и в связи с самоэффективностью, локусом контроля здоровья (например, М.Х.Карамян, 2007, 2010). С точки зрения психологии здоровья интересно отметить идею Дж. Томсона с коллегами о том, что неудовлетворенность телесным образом и обеспокоенность им в диапазоне от низких до средних уровней континуума может быть полезной, так как ведет к «здоровым» моделям питания и физическим упражнениям.

А.Б.Холмогорова, исследуя вопрос акцентуации внимания на собственной телесности, отмечает, что излишнее беспокойство по поводу своей фигуры и веса признано фактором риска по развитию и распространению не только пищевых расстройств, но и расстройств аффективного спектра: тревоги, подавленности, депрессии.

Вопросы самоотношения рассматриваются в рамках психологических концепций отношения личности к себе (В.В. Столин, С.Р. Пантिलеев, Н.И. Сарджвеладзе). Имеет место рассмотрение вопроса изменения самоотношения в результате включения личности в «Мир фитнес культуры» (концепция В.Н. Мясищева о личности как системе отношений).

В психологической науке можно встретить множество подходов к изучению того, что различными авторами может обозначаться по-разному: образ тела, телесность, Я-физическое, концепция тела, схема тела, внешность и др. В зарубежной психологии наиболее употребляемым в настоящее время является именно понятие «образ тела» («body image»). Можно отметить отсутствие единого определения и наличие множества теоретических концепций и подходов к трактовке понятия «образ тела» (в отечественной психологии часто используется понятие «Я-физическое» и т.п.).

Понятие образа тела характеризует представление человека о своей внешности, включая ее субъективную оценку, восприятие собственного те

ла, установки и убеждения, связанные с телом, представление об идеальном теле, аффективные и поведенческие реакции. Большинство исследований посвящено изучению оценочного компонента образа тела, а именно неудовлетворенности телом (негативного образа тела), поскольку удовлетворенность собственной внешностью ассоциирована с психологическим благополучием индивида.

На формирование образа тела оказывают влияние социальные факторы и индивидуальные характеристики человека (психологические и биологические). Исследования подтверждают существенную роль социальных факторов в формировании негативного образа тела. В современной западной культуре существуют определенные стандарты (эталон) в отношении внешности: для женщин это стройное и нестареющее тело и привлекательность. Поскольку стандарты красоты, транслируемые в западном обществе, недостижимы для большинства, а давление социума в отношении достижения идеала велико, то создается ситуация высокого риска развития негативного образа тела. Принятие культурного эталона красоты в качестве внутреннего стандарта, которому необходимо соответствовать (интернализация), является фактором риска развития неудовлетворенности телом.

В.А. Лабунская противопоставляет случаи, когда конструирование собственного внешнего облика направлено на достижение соответствия социальным нормам и образцам, и случаи, когда оно обусловлено сознательным стремлением воплотить собственную индивидуальность, с помощью внешнего преобразования повлиять на свои внутренние характеристики, ценностно-смысловые интерпретации себя и другого.

В. Николаева отмечает, что телесность оказалась «теоретически невидимой» для психологии, несмотря на свою очевидность. Декларируя психосоматическое единство человека, психология занимается преимущественно явлениями сознания, высшей психической деятельности, а телесность остается для нее чуждым, натурально организованным и природно-готовым к жизни качеством. Понятие «телесность» используется как психологическая оппозиция тождеству «тело-организм», а сами феномены телесности рассматр

Список литературы

1. Борилкевич В.Е. Об идентификации понятия «фитнес» / On Identification of Concept "Fitness" / В.Е. Борилкевич // Теория и практика физической культуры. 2003. № 2. С. 45–47.
2. Быховская И.М. Аксиология телесности и здоровье: сопряженность в культурологическом измерении / И.М. Быховская; ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви // Психология телесности между душой и телом. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА. – 2007. – С. 53–66

IMOM BUXORIY AQIDAVIY QARASHLARINING IJTIMOIIY-MADANIY VA AKSIOLOGIK XUSUSIYATLARI

To'xtayeva M.X.

O'zMU mustaqil tadqiqotchisi

Dunyo ilm fan yo'lida o'chmas iz qoldirgan buyur mutafakkir-u allomalarimiz islom madaniyatini rivojlantirishda betakror hissa qo'shgan eng avvalo, haqli ravishda muhaddislar sultoni deya nom olgan Imom Buxoriyning diniy, axloqiy va huquqiy ta'limotiga yangicha nazar bilan qarash hozirgi kunda g'oyat dolzarb bo'lib, ma'lum ma'noda amaliy ahamiyatga ham ega.

Imom Buxoriyning «Al-jome' as -sahih» hadis to'plamining boshqa hadis to'plamlaridan ustunlik jihatlari muhaddisning hadis qabul qilishdagi shartlari orqali namoyon bo'lib, o'zining shartiga to'g'ri keladigan hadisni sanad bilan rivoyat qilgan. Manbalarda ko'rsatilishicha, «hadis rivoyat qiluvchi roviylarning sifatlariga, axloqlariga juda katta e'tibor qaratgan va roviyning sifati, axloqi hadis qabul qilishdagi talablariga yetarli darajada javob bermasa, unday roviydan hadis qabul qilmagan»¹⁵¹.

Hadislar islom sivilizatsiyasining «tayanchi»dir. Islomda hadisning diniy qonun va axloqiy hidoyat manbasi sifatidagi nufuzi Qur'ondan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Qur'onda huquqqa oid oyatlarning soni nisbatan kam bo'lsa-da, hadislar; g'usl, tahorat, salomlashishning to'g'ri shakllari va bandalar uchun yaxshilikning ahamiyati barcha masalalarda diniy farzlarning tafsilotini yo'naltiradi. Shuningdek, shariat qoidalarining «ko'pchiligi» Qur'ondan ko'ra Imom Buxoriy hadislaridan olinadi.

Bugungi kunda islom amaliyoti va e'tiqodining bir qismi hisoblangan unsurlar Qur'onda emas, hadislarda tilga olingan. Shuning uchun musulmonlar Qur'on sukut saqlagan hududlarda musulmonlarga islom amaliyoti va e'tiqodi haqida batafsil ma'lumot beruvchi hadislar Islom dinini to'g'ri bajarish uchun zaruriy shart ekanligini ta'kidlaydilar. Bunga Qur'onda buyurilgan, lekin hadislarda bayon qilingan farz namozlarni misol qilib keltirish mumkin. Masalan, namozning rakat deb atalgan qismlari va necha marta o'qilishi haqida hadislarda ma'lum qilingan. Ammo bu tafsilotlar hadislarda farqlanadi va namozlar turli islom mazhablari tomonidan turlicha o'qiladi. Boshqa tomondan, Qur'onchilarning fikriga ko'ra, agar Qur'on biror narsa haqida sukut saqlasa, bu Xudo uni muhim deb bilmasligi uchundir.

Islom dini hamma narsani tartibga solgandek, Allohning yo'lga da'vat qilishni ham tartibga soladi. Buning uchun o'zini musulmon deb atagan har bir

¹⁵¹ Tohir al-Jazoiriy al-Damashqiy. Tavjihu-n-nazar ila usuli-l-asar. Al-Matbu'ati-l-islomiya. – Halab, 1995.- B.220.

Safarov A.A., Safarov A.N., Khasanov Sh.Kh., Umurzakov E.A., Suvanova S.F., Muminov M. Assessment of radon risks at the rural settlements of Uzbekistan.....	462
Safarova F. William Faulkner's role in the American literature.....	464
Sindarova D. Badiiy matnning fonetik -fonologik xususiyatlari (shavkat rahmon she'riyati asosida).....	467
Sindorov D. Yashirin iqtisodiyotni mimic modeli yordamida baholash.....	469
Sobirova A, Shukurova Sh. Xorijiy tillarni o'qitishda pedagogik va psixologik mahurat.....	473
Sindorov D. Yashirin iqtisodiyot va mimic model asosida modellashtirishning nazariy asoslari.....	475
Subkhonova N, Klichev O. Cultural relations of Uzbekistan and Turkmenistan on the pages of "Xalq so'zi" newspaper.....	479
Султанова А. Материнская депривация как фактор суицидального риска у подростков.....	482
Sultanova S. Shaxsda aybdorlik hissining ifodalanishi psixologik fenomen sifatida.....	485
Суюнова З. Аудит основных средств.....	488
Temirxolova B, Negmatulloev Z. Differensial tenglamalarni yechishda Maple paketidan foydalanish.....	491
Tosheva R, Talibjanova A. Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ko'lami.....	496
Тургунов А. Дерматоглифика: история и наука.....	499
Turdiyeva G, Valiyev H. Surxondaryo viloyatida tibbiy-rekratsion turizmini rivojlantirish istiqbollari (Omonxona sanatoriyasi misolida).....	504
Turdiyev M, Farmonova S. Buxoro hududiga yahudiylarning ko'chib kelishi tarixi, urf-odat va an'analar.....	509
Tursunaliyev I. Malaka oshirish tizimining innovatsion modeliga pedagogik tacnif: jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari misolida.....	513
Турсунов Ш., Рахманкулов Ж. Қашқадарё вилоятида "маҳаллабай ишлаш" тизими доирасида амалга оширилган ишлар таҳлили	517
Дехконбоева З.Д. Психологические детерминанты вовлеченности в фитнес практики	521
To'xtayeva M.X. Imom buxoriy aqidaviy qarashlarining ijtimoiy-madaniy va aksiologik xususiyatlari.....	526
Uzoqova M, Abdusamadov Z. Xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish.....	530
Ulug'bekova G, Adhamov Sh. Anatomiya va klinik anatomiya fanlarini o'rganishda zamonaviy o'quv texnologiyalarining ahamiyati.....	532